

Retroceso democrático en México, 2018 – 2025.

Actualmente, se observa que, contrario a lo que sucedía tiempo atrás, las democracias se erosionan desde dentro, no solo por golpes de Estado – ahora son mal vistos y severamente condenados por la comunidad internacional –, sino mediante líderes electos democrática y legítimamente que con el transcurso del tiempo comienzan a socavar las normas democráticas, las instituciones y los equilibrios entre poderes. Con respecto a esto, David Runciman en su libro *“Así termina la democracia”* nos presenta una clasificación realizada por la politóloga estadounidense Nancy Bermeo sobre las diferentes versiones de golpe antidemocrático¹ que identifica en la actualidad y que nos ayudan a comprender cómo se puede destruir una democracia de manera progresiva sin tener que recurrir a medios violentos. En la clasificación que hace, el golpe de Estado es solamente uno:

- 1) Golpe Ejecutivo: Se presenta cuando quien ya está en el poder suspende las instituciones democráticas.
- 2) Fraude en jornada electoral: Cuando se amañan las elecciones para producir un resultado predeterminado.
- 3) Golpe promisorio: Cuando la democracia es tomada por un grupo de personas que, luego organiza elecciones para legitimar su gobierno y su estancia en el poder.
- 4) Expansión del Ejecutivo: Se presenta cuando quienes ya están en el gobierno – llegando legal y legítimamente –, van apropiándose de parcelas de poder de otras instituciones democráticas que, aún así, no llegan a abolir.
- 5) Manipulación electoral estratégica: En este escenario las elecciones no son libres ni justas, pero tampoco han sido robadas mediante un fraude directo.

A diferencia de los golpes de Estado, que marcan claramente el final de la democracia y el inicio de un nuevo régimen que triunfó derivado del golpe de Estado, estas nuevas formas de destruir o dismantlar la democracia no tienen esa intención, al contrario, requieren continuar con una simulación de que existe una democracia funcional. La democracia no es un enemigo para estos nuevos personajes autoritarios, primero es la puerta de entrada al poder y posteriormente, ya corrompida, se transforma en una herramienta para mantenerse en el poder.

Viendo la clasificación de Bermeo, es preocupante observar cómo en México parece que no sólo se ha implementado uno de estos golpes a la democracia, sino que en el transcurso de los últimos siete años, hemos presenciado la implementación de al menos tres de ellos: la expansión del ejecutivo (reforma judicial para controlar al Poder Judicial, eliminación de organismos autónomos, colonización de órganos electorales), la manipulación electoral estratégica (en la elección del nuevo Poder Judicial) y el fraude en jornada electoral (elecciones en municipios y estados, en los que el crimen organizado ha operado abiertamente para beneficiar a Morena, como es el caso de Sinaloa y Tamaulipas).

Con respecto a la subversión de la democracia, también es importante tomar en cuenta lo planteado por Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su libro *“¿Cómo mueren las democracias?”*, en donde identifican cuatro señales de alerta que indican que un sistema democrático se encuentra en riesgo o que incluso ya comenzó su transformación hacia un sistema autocrático, totalitario o autoritario. Estas señales son: 1) rechazo a las reglas democráticas, 2) negación de la legitimidad de oponentes, 3) tolerancia o fomento de

¹ Runciman David, *“Así termina la democracia”*, Editorial Planeta, 2019, p.53-54

la violencia, y 4) disposición a restringir libertades civiles de rivales². A partir de esos indicadores podemos hacer un análisis simple y claro sobre lo que está ocurriendo en México.

1. Rechazo a las reglas democráticas y erosión de normas.

México presenta un debilitamiento claro y deliberado del sistema de pesos y contrapesos o “*checks and balances*”, con una enorme centralización de poder en el Ejecutivo y el ataque a instituciones y poderes autónomos, hasta la destrucción de muchos de ellos. Lo anterior se ha podido conseguir gracias a la sobrerrepresentación legislativa que tuvo el partido oficial como resultado del proceso electoral de 2024, la cual obtuvo mediante una interpretación a su conveniencia de la ley, a partir de árbitros que ya estaban bajo su control, lo que generó un desbalance en el Congreso y le otorgó un control total al oficialismo para legislar a su manera.

El principal ejemplo de esto, es la reforma judicial de 2024, creada e impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y ejecutada por su sucesora Claudia Sheinbaum, con la que se impuso la elección popular de jueces, magistrados y ministros, con la clara intención de colonizar y controlar al hasta entonces autónomo Poder Judicial. Es importante mencionar que la elección tuvo un índice de participación extremadamente bajo, lo cual le resta legitimidad, además, se presentaron múltiples irregularidades, la más destacada fueron los “*acordeones*”(instrucciones) que aparecieron previo a la jornada electoral y fueron repartidos por personas afines al régimen morenista, para que la gente votara como ahí se indicaba. La consecuencia de la reforma judicial es que ahora hay un grupo de individuos sin experiencia, ignorantes, abiertamente partidarios de Morena, incapaces, corruptos, entre muchos otros problemas, encargados de impartir justicia en México, con lo que si ya se hablaba de un precario Estado de derecho, ahora estamos ante el proceso de desaparición del mismo.

Otro claro ejemplo fue la reforma que desapareció siete organismos autónomos, con la excusa de ahorrar recursos y de implementar una simplificación administrativa, lo que en realidad representó un severo retroceso para la democracia mexicana. Los organismos autónomos que desaparecieron fueron el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación (Coneval), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). El impacto de la desaparición de estos organismos es un debilitamiento de la transparencia, si no es que prácticamente su desaparición, como consecuencia de esto, también hay un enorme retroceso en la rendición de cuentas y en general, un empoderamiento del Estado frente a los ciudadanos.

Además, en estos momentos se está preparando una nueva reforma en materia electoral que continuará con el proceso de destrucción de la democracia, con la intención de perpetuar al partido oficial en el poder, reducir el pluralismo, centralizar aún más los procesos electorales, y con todo esto, quitarle a los ciudadanos la oportunidad de tener acceso a una verdadera democracia.

Todo esto cumple con la señal de “*rechazo a las reglas del juego*”, ya que desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se comenzó a utilizar la propia ley para ir minando la democracia y comenzar a construir un nuevo sistema político, todavía más antidemocrático y autoritario que el encabezado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el siglo XX, eliminando todo aquello que limita el poder del partido oficial y cualquier cosa que pueda poner en riesgo su estada en el poder.

² Levitsky Steven y Ziblatt Daniel, “*¿Cómo mueren las democracias?*”, Barcelona, España, Editorial Planeta, S.A., p 33-35

2. Negación de la legitimidad de oponentes.

Desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la retórica populista y maniquea del presidente se dedicó a dividir a la sociedad entre *“el pueblo”* (sus seguidores) y las *“élites corruptas”* o *“conservadores traidores”* (la oposición). Con lo anterior, como todo populista, primero hizo una apropiación de lo que es *“el pueblo”* y después se dedicó a deslegitimar a la oposición, medios y organizaciones de la sociedad civil que no aplaudieran y apoyaran sus decisiones. Un ejemplo claro, es que continuó con las acusaciones infundadas de fraude electoral en las elecciones de 2006, con lo que consiguió desgastar la credibilidad del Instituto Nacional Electoral (INE), a pesar de que él llegó a la Presidencia a través de unas elecciones organizadas por el propio INE y en las que la oposición reconoció su triunfo, cosa que él nunca pudo ni quiso hacer.

En pleno 2025, la presidente Claudia Sheinbaum continúa con esta narrativa, promoviendo sus reformas como una defensa y reivindicación del pueblo *“bueno y sabio”* contra las *“élites corruptas”*, lo que continúa polarizando y reduciendo los espacios para el debate y la deliberación pública. Es claro que la estrategia polarizadora desde la Presidencia, ha tenido y tiene como objetivo eliminar, en la medida de lo posible, a la oposición, buscando que se mantenga únicamente una oposición satélite, dócil y complaciente, con lo que podemos decir que en México no existe lo que Levitsky y Ziblatt denominan como *“la norma de tolerancia mutua”*.

3. Tolerancia o fomento de la violencia.

La militarización de la seguridad pública y en general de la propia administración pública en México desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, es una señal alarmante primero para los derechos humanos, ya que la seguridad pública no es la tarea para la que fueron creadas las Fuerzas Armadas, además, demuestra un nivel de descomposición enorme en el gobierno al no poder tener una institución con elementos no castrenses a cargo de la materia. Pero todavía más grave ha sido la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas que nada tienen que ver con seguridad, como son la construcción de obra pública, la administración de una aerolínea, la dirección de las aduanas, entre muchas tareas que nada tienen que ver con su propia naturaleza.

Sin duda alguna la violencia política ha ido en aumento, con al menos 37 candidatos asesinados en el proceso electoral de 2024, y más de 330 incidentes totales, mayoritariamente contra opositores en zonas controladas por grupos de la delincuencia organizada que se presume mantienen una alianza con Morena. La violencia ha ido filtrando (por decirlo de manera simple) las candidaturas de todos los partidos, limitando la competencia libre y favoreciendo a aquellos que están vinculados o dispuestos a colaborar con el crimen organizado, que se ha convertido en un factor decisivo en los procesos electorales y en la política en general.

El gobierno toleró esto al defender la conocida política de *“abrazos, no balazos”*, que implementó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo que lo llevó a ser el sexenio más violento en la historia moderna de México, y a un resurgimiento de grupos delincuenciales que ya habían sido eliminados. Este es el único punto en el que parece que ha marcado una diferencia el nuevo gobierno, ya que desde que asumió la Presidencia, Claudia Sheinbaum ha comenzado a implementar una política de seguridad distinta.

Un punto que no puede dejarse a un lado con respecto a la violencia, son las crecientes denuncias y la sospechas existentes sobre presuntos vínculos de importantes personajes de la política nacional, pero en especial del oficialismo con el crimen organizado. Ante esto, no solo hemos visto la banalización del tema por parte de los dos presidentes morenistas, sino que incluso han manifestado claramente que no son temas que les interese investigar y han enviado claras señales de protección a los políticos señalados.

4. Disposición a restringir libertades civiles de rivales.

Desde 2018, hemos presenciado ataques de manera sistemática a la oposición, la prensa y a la sociedad civil, a través de desinformación en las conferencias matutinas presidenciales, conocidas como “*mañaneras*”, o con calificativos ofensivos y denigrantes procedentes del presidente en turno. Un ejemplo claro del abuso del poder y la violación descarada de las leyes, ha sido la exhibición de datos personales privados de empresarios, activistas y periodistas que son incómodos para el régimen, o que son calificados de ser “*defensores del conservadurismo*”.

La presión que están viviendo los medios de comunicación ha puesto en un verdadero riesgo la libertad de expresión y la libertad de prensa en el país, ya sea por ataques directos desde la Presidencia de la República; campañas para descalificar orquestadas desde el poder; amenazas provenientes del crimen organizado; demandas a periodistas y medios de comunicación; ataques y desaparición de periodistas; amenazas y ataques en contra de defensores de derechos humanos, entre muchos otros.

Otro problema que se mantiene desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, es la negación absoluta al diálogo con la oposición, restándole importancia a los argumentos y a los temas que han presentado en el Congreso o en otras instancias, al punto de prácticamente ignorar su existencia.

5. Otras señales de erosión de la democracia y de las instituciones.

Corrupción excesiva e inocultable:

Escándalos como el del senador Adán Augusto López Hernández y sus presuntos vínculos con el crimen organizado, además del incremento desmedido de su patrimonio; José Ramiro López Obrador, y el incremento inexplicable de su patrimonio, comprando ranchos a precios increíbles mientras su hermano era presidente; los viajes, lujos y gastos excesivos de Andrés “*Andy*” López Beltrán, hijo predilecto del expresidente; los señalamientos de enriquecimiento inexplicable y vínculos del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de sus hijos con el crimen organizado; el caso del llamado “*huachicol fiscal*”, que se calcula le costó al país aproximadamente 600 mil millones de pesos, y en el que están involucrados entre otros, desde el exsecretario de la Marina, almirante Rafael Ojeda, sus sobrinos, que se presume eran sus operadores y más integrantes de la secretaría de Marina y del gobierno, además de un entramado de empresas y empresarios, entre muchos otros escándalos de corrupción del actual régimen, erosionan la democracia y demuestran la ausencia de un verdadero Estado de derecho, a la vez que dañan la percepción internacional del país.

Desafíos Económicos:

La situación fiscal es frágil, con déficits persistentes y una necesidad urgente de ajustes, a pesar del discurso oficial es necesaria una reforma fiscal profunda. Al continuar con el camino trazado hasta el momento, eventualmente el país enfrentará una severa crisis económica y no tendrá los recursos necesarios para continuar con sus programas sociales y sus proyectos de obra pública, por la falta de

recursos. Otro dato preocupante es el aumento sostenido de la deuda externa, pasando de 10.48 billones de pesos en 2018, lo que respesentó el 42.2% del PIB, a 17.5 billones de pesos en 2024, lo que representó el 49.3% del PIB³. En tan solo seis años casi se duplicó la deuda externa, aún cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador prometió que no habría incremento de deuda durante su gobierno, y no sólo eso, a pesar de los datos existentes negó el endeudamiento hasta el último día de su mandato, heredándole a su sucesora un enorme problema. A pesar de los intentos por controlar la deuda por parte de la administración de la presidente Claudia Sheinbaum para el primer cuatrimestre la deuda alcanzó los 17.8 billones de pesos, equivalente aproximadamente al 50.4% del PIB; sin embargo hay estimaciones de especialistas que indican que la deuda puede incrementar para el cierre del año a 18.8 billones de pesos lo que representaría el 53.3% del PIB⁴.

Ante las nuevas reformas que destruyen el Estado de derecho, los problemas crecientes de corrupción, la debilidad institucional producto de las múltiples reformas y la inseguridad que se mantiene en niveles preocupantes, también se enfrenta un escenario en el que se desalienta la inversión en el país.

En el ámbito exterior se presentan diversas dificultades, comenzando con las nuevas medidas arancelarias impuestas por Estados Unidos, los potenciales cambios en el T-MEC con la revisión programada para 2026 – no se puede dejar de lado, el hecho de que el presidente Donald Trump, ya deslizó la posibilidad de pasar a tratados bilaterales, con lo que se eliminaría el T-MEC –, y la imposición de barreras no arancelarias. Lo antes mencionado, representan los principales riesgos externos para la economía mexicana, las cuales se ven atadas además, a las presiones del gobierno estadounidense en temas como la migración y la seguridad.

Alertas sobre el estado de la democracia en México a nivel internacional:

La primera señal negativa y preocupante para México es la posición que han tomado ambos presidentes morenistas, al negarse a condenar las acciones de gobiernos represores y dictatoriales como los de Nicaragua, Venezuela y Cuba, no sólo no se ha pronunciado en contra sino que, incluso los han apoyado, los han recibido y los han condecorado, además de mantener el envío de petróleo a Cuba con un costo absorbido por el Estado mexicano. Recientemente, ante el anuncio del Premio Nobel de la Paz para la opositora venezolana, María Corina Machado, por su lucha para reestablecer la democracia y los derechos de los venezolanos, la presidente Claudia Sheinbaum únicamente expresó “*sin comentarios*” al ser cuestionada sobre su opinión, y refirió que es por la política de autodeterminación de los pueblos del Estado mexicano, sin embargo, de inmediato se refirió al caso del expresidente de Perú, Pedro Castillo – quien se encuentra preso por haber intentado un autogolpe de Estado –, a quien le extendió su solidaridad y apoyo, en una contradicción clara al principio que acababa de citar.

El “*Democracy Index 2024*” del Economist Intelligence Unit de The Economist, clasifica a los países en cuatro categorías: 1) democracia plena, 2) democracia defectuosa, 3) régimen híbrido y 4) régimen autoritario, con base en 60 indicadores. En 2024, México obtuvo una calificación de 5.32⁵ (en una escala de 0 a 10), clasificándolo como un régimen híbrido. Esta clasificación refiere que existen elementos mixtos de democracia con rasgos autoritarios.

³ Datos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Banco de México y del INEGI.

⁴ Datos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP)

⁵ Economist Intelligence Unit, “*Democracy Index 2024*”, eiu.com, 2025, <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2024/>

El “*Democracy Report 2025*” del V-Dem Institute, clasifica a los países en cuatro categorías: 1) democracias liberales, 2) democracias electorales, 3) autocracias electorales y 4) autocracias cerradas. En 2024, reportó un declive significativo en el Índice de Componente Liberal (LCI) de México, de 0.48 en 2023 a 0.40 en 2024⁶. Se considera que México está en un proceso de autocratización desde 2019, y se encuentra en el nivel más bajo de las consideradas democracias electorales y en una caída constante.

El reporte “*Freedom in the World*” de Freedom House, evalúa los derechos políticos y libertades civiles, clasificando a los países como: 1) libres, 2) parcialmente libres y 3) no libres. En su reporte “*Freedom in the World 2024*” México fue calificado como parcialmente libre con una calificación general de 60/100, en derechos políticos 27/40 y libertades civiles 33/60.⁷

Estas evaluaciones que se han realizado, junto con muchas otras, sumadas a todos los acontecimientos mencionados, confirman un retroceso innegable y sumamente grave para México, encontrándonos al borde de la consolidación del autoritarismo en 2025, por lo que es necesario comenzar a actuar en consecuencia.

En resumen, podemos observar que en México se cumplen a la perfección los indicadores de Levitsky y Ziblatt de erosión democrática, con un endurecimiento desde la llegada de la presidente Claudia Sheinbaum, con lo que se ha acelerado la transición hacia un régimen autoritario. La ventana para poder revertir el proceso se está cerrando a una velocidad acelerada, pero la sociedad civil, los medios de comunicación y la oposición son la clave para frenarlo.

¿Qué podemos hacer para revertir el proceso hacia el autoritarismo?

El proceso hacia un régimen autoritario está casi consolidado, que no quepa duda que es una de las metas del régimen rumbo al proceso electoral intermedio de 2027, sin embargo, hay una serie de acciones que todavía se pueden llevar a cabo.

- 1) Sociedad civil: El cambio hacia una restauración de la democracia en México no puede plantearse sin la presencia de la sociedad civil, comenzando por organizaciones no gubernamentales hasta los ciudadanos que se organicen de manera orgánica. Este punto es muy claro hoy en día, cuando hemos presenciado desde el sexenio pasado los esfuerzos del régimen por desacreditar y desaparecer a las organizaciones de la sociedad civil, a las que también han etiquetado como parte del “*neoliberalismo*”. Incluso, se ha visto que ante catástrofes por fenómenos naturales, el régimen ha hecho todo lo posible por evitar la ayuda de la sociedad organizada, apropiándose de ella y bloqueando a los que no lo permiten. Esto nos deja ver el temor que un régimen autoritario le tiene a una sociedad activa y organizada. Será esencial que desde la sociedad surjan nuevos liderazgos que se involucren en los procesos políticos y electorales que incrementen las oportunidades de triunfo en los procesos electorales.
- 2) Unidad de la oposición: Primero, es fundamental que se logre concretar una verdadera alianza opositora que trabaje como bloque en el ámbito legislativo a pesar de ser minoría, para que defiendan los derechos de los ciudadanos y representen a ese 40% que no votó por el partido

⁶ V-Dem Institute, “*Democracy Report 2025*”, v-dem.net, 2025, https://www.v-dem.net/documents/60/V-dem-dr__2025_lowres.pdf

⁷ Freedom House, “*Freedom in the World 2024*”, freedomhouse.org, 2025, <https://freedomhouse.org/country/mexico/freedom-world/2024>

oficial en las elecciones de 2024. Como segundo paso, es necesario que se forme un auténtico frente amplio opositor con coaliciones interpartidistas y cívicas que trasciendan ideologías con la finalidad de defender las reglas democráticas básicas, con tareas específicas para monitorear el proceso electoral, la jornada electoral, el escrutinio de los votos y la calificación de las elecciones. Es fundamental que todo el trabajo que realice este nuevo bloque opositor, sea de la mano de la sociedad civil, ya que sin la participación ciudadana no se podrán obtener resultados favorables. Lo anterior implica impulsar perfiles nuevos para las candidaturas y en general para la política, y dejar a un lado a muchos integrantes de la clase política que han perdido credibilidad y que no cuentan con la confianza ciudadana.

- 3) Medios de Comunicación: Una vez que han sido colonizados o destruidos los contrapesos del poder, únicamente quedan los medios como contención al poder, con una tarea indispensable que es mantener informada a la ciudadanía, que se encuentra ante el constante bombardeo del aparato propagandístico del régimen. En este apartado también será necesario incluir o impulsar a nuevas voces, tanto periodísticas como analistas, ya que las figuras que actualmente se encuentran en los medios, a pesar de que en su mayoría son profesionales destacados, honestos y expertos en sus respectivos temas, han sufrido un deterioro de su imagen como resultado del aparato propagandístico del régimen, mientras que otros, han perdido todavía más credibilidad por haber estado vinculados en algún momento de sus carreras profesionales con políticos de la llamada y satanizada *“época neoliberal”*. Hay dos puntos fundamentales: 1) cómo dirigir y estructurar el mensaje para que tenga un impacto real en la sociedad y 2) quiénes serán los mensajeros, punto fundamental, porque deben ser individuos que transmitan confianza y tengan una buena recepción por parte de la sociedad, de ahí que es tan relevante el incluir voces nuevas. Es de vital importancia contrarrestar la propaganda oficial con datos, pedagogía política y comunicación clara.

Tanto la oposición, los medios de comunicación y la sociedad civil tienen que continuar denunciando todos y cada uno de los casos de corrupción, de violación de derechos, de amenazas, de violencia, no solo al interior del país, sino a nivel internacional, y de acudir a todos los foros posibles para mantener la atención internacional ante el autoritarismo que cada día se va consolidando más.

Los mexicanos enfrentamos una de las etapas más complejas en la historia del país, pasamos en pocos años de ser una democracia en desarrollo a estar al borde de ser un consolidado régimen autoritario, con un partido oficial que como oposición criticó todo lo que han hecho como gobierno. El impacto de las decisiones políticas implementadas por este régimen está todavía por verse. Hoy la gente no alcanza a dimensionar todo lo que se ha perdido y se continúa perdiendo en materia de derechos y libertades, los que costaron a destacados mexicanos décadas de lucha y a muchos de ellos incluso la vida, ese es el tamaño del reto que enfrentamos los mexicanos en 2025, frenar la deriva autoritaria y regresar al camino de una verdadera democracia liberal.

Pedro Enrique Luna Sánchez
Politólogo, administrador público, comunicador y analista.